

**O IMPACTO TECNOLÓGICO E EMOCIONAL DAS AULAS REMOTAS
EM TEMPOS DE PANDEMIA**

THE TECHNOLOGICAL AND EMOTIONAL IMPACT OF REMOTE
CLASSES DURING PANDEMIC TIMES

Luana Sá Martins¹
Henrelly Raony da Silva Viana²

RESUMO: Com a chegada da pandemia do COVID-19, instituições de ensino tiveram suas atividades presenciais suspensas em todo o mundo, gerando incertezas e preocupações referente a condições como acesso, emocional e aprendizado dos estudantes. Este estudo busca apontar o grau de conforto dos alunos referente a sua estrutura tecnológica durante o período de aulas remotas além de conhecer as dificuldades emocionais mais presentes nos alunos, afim de evidenciar os impactos causados pelas aulas remotas em tempos de pandemia. Trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa descritiva, e o instrumento de coleta de dados foi um questionário composto por 17 questões, divididas em 3 eixos, aplicado a alunos de uma instituição de ensino superior em Fortaleza - Ceará. Constata-se que, a falta de estrutura tecnológica adequada impactou diretamente no estado emocional dos alunos durante o período de aulas remotas.

Palavras-chave: Aulas remotas; Tecnologias; Covid-19.

ABSTRACT: With the arrival of the COVID-19 pandemic, educational institutions had their in-person activities suspended worldwide, generating uncertainties and concerns regarding conditions such as access, emotional state, and student learning. This study aims to point out the degree of comfort of students regarding their technological structure during the period of remote classes, in addition to knowing the most present emotional difficulties in students, in order to highlight the impacts caused by remote classes in times of pandemic. This is a descriptive quantitative research, and the data collection instrument was a questionnaire composed of 17 questions, divided into 3 axes, applied to students of a higher education institution in Fortaleza - Ceará. It is noted that the lack of adequate technological structure directly impacted the emotional state of students during the period of remote classes.

Keywords: Remote classes; Technologies; Covid-19.

¹Bacharel em Ciência da Informação pelo Centro Universitário Unigrande, Fortaleza, Ce, E-mail: luanasá@aluluno.fgf.edu.br

²Orientador do Curso de Ciência da Informação do Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce, E-mail: raony@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

Com a chegada da pandemia do novo corona vírus (COVID- 19), foi preciso mudar alguns hábitos para nos mantermos seguros e protegermos aqueles que amamos. Uma das medidas adotadas pelo governo federal com base na lei n.º 13.979, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública internacional com ele, fomos introduzidos de forma repentina ao ensino remoto.

Sabe-se que o ensino remoto emergencial foi autorizado pelo MEC em março de 2020 (BRASIL, 2020) sendo criada a portaria de n.º 343, que se refere a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do COVID-19.

Com o ensino e atividades presenciais suspensas foi preciso adaptar-se quanto a nova forma de aprender, o que no começo pode ter causado espanto e descrença em grande parte das pessoas pela falta de familiaridade com as aulas remotas, mesmo já existindo a modalidade de ensino EAD que acabou se tornando o módulo de aprendizado preferido de muitos estudantes em todo mundo, tanto pelas vantagens de não ser preciso se locomover a uma instituição de ensino sendo possível ter suas aulas em casa com segurança, quanto pela vantagem de criar seu próprio cronograma de estudos e horários, porém nem todos os estudantes possuem perfil para essa modalidade.

Conforme citado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em um estudo realizado em 23 de março de 2020, cerca de 154 milhões de estudantes ficaram sem aulas na América Latina e Caribe, podendo levar a abandono escolar definitivo, especialmente de crianças e adolescentes mais vulneráveis. (UNICEF, 2020).

Face a essa realidade, é necessário conhecer as condições de acesso dos estudantes às ferramentas utilizada nas aulas remotas durante o período pandêmico, além das condições emocionais dos mesmos, afim de evidenciar os impactos que as aulas remotas causaram no aprendizado dos estudantes.

Diante disso, o objetivo deste trabalho é evidenciar os impactos tecnológicos e emocionais das aulas remotas em tempos de pandemia. O estudo realizado para desenvolver este trabalho tem natureza quantitativa, a pesquisa foi realizada por meio de um questionário online com alunos de uma instituição de ensino superior em Fortaleza, onde foram coletadas oitocentos e dezessete respostas de alunos, buscando responder as

seguintes perguntas: O impacto em relação a estrutura tecnológica foi significativo? Impactou na satisfação ou insatisfação dos alunos? A má estrutura tecnológica contribuiu para os problemas emocionais?

Esta seção apresenta os principais conceitos abordados no desenvolvimento deste trabalho. São apresentados conceitos fundamentais sobre impacto do Covid-19 na educação, diferença entre modalidades de ensino e ensino remoto, uma breve apresentação a ferramenta de vídeo conferência Zoom e uma abordagem sobre o fator emocional no aprendizado.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O IMPACTO DO COVID-19 NO ENSINO

No contexto da pandemia provocada pelo Covid-19, foi apresentada a alternativa de aulas remotas para continuidade dos estudos, esta possibilidade requereu obrigatoriamente o uso das TIC'S (Tecnologias de Informação e Comunicação) que se tratam de: "[...]uma série de recursos tecnológicos que, quando utilizados de maneira integrada, promovem melhorias múltiplas ao processo produtivo." (TELECOM, 2018, p. 1).

Conforme uma pesquisa realizada pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) em agosto de 2020 intitulada: "Acesso Domiciliar à Internet e Ensino Remoto Durante a Pandemia", cerca de seis milhões de estudantes não têm acesso à internet em casa. Entre os alunos mais afetados estão os do ensino fundamental, sendo a maioria de escolas públicas, chegando a um total de 4,35 milhões de alunos sem acesso à internet em casa.

Além dos alunos, grande parte das instituições de ensino também não possuíam o suporte necessário para as aulas e foi necessário a realização de investimentos, tempestivamente, em plataformas digitais para atender as necessidades do ensino durante a pandemia do Covid-9.

Percebeu-se que nem todos os professores possuem competências e habilidades para ministrar aulas remotas, pois o uso dessa ferramenta requer adaptação do docente, não se trata apenas de usar uma tecnologia de videoconferência, estamos falando de um

cenário inovador sem a devida transição harmônica e permeado de variáveis emocionais (VIANA, 2021)

A inclusão tempestiva das aulas remotas gerou “sobrecarga docente”. Nesse sentido, CIPRIANO, destaca:

Podemos inferir, neste sentido, que o docente está inserido na escola como agente direto e indireto na construção política e social na escola enquanto seu constituinte e portanto não pode ser privado de usufruir do seu direito de promoção a saúde, seja ela física e mental no seu ambiente de trabalho, uma vez que essa política pública visa aprimorar a qualidade de vida daqueles que constituem a escola, visto que por meio dos estudos e dos acontecimentos recentes que observamos em noticiários, comprovamos que a saúde mental dos professores dentro e fora das instituições de ensino está perpassando por grandes dificuldades, sejam elas originadas por conta das altas cargas de estresse e problemas que passam diariamente [...]
(CIPRIANO, 2019, p. 3)

O cenário pandêmico destacou o que já se conhece, a presença da desigualdade no ambiente educacional. Muitas pessoas sofreram com a falta de estrutura digital para dar continuidade aos seus estudos remotamente, careceu de recursos para portadores de deficiência e além disso, o abalo emocional de discentes e docentes.

2.2 CACTERÍSTICAS DAS MODALIDADES PRESENCIAL X EAD

A modalidade de ensino presencial é a forma de ensino mais popular entre os estudantes, porém no contexto atual pós COVID-19, com o retorno das aulas presenciais um dos grandes temas pauta é sobre qual modalidade de ensino escolher e com isso muitas dúvidas surgiram sobre a diferença entre esses ensinamentos.

O ensino presencial é o que conhecemos desde criança, onde é preciso se locomover até o local de ensino, em salas de aula com alunos e professores presentes interagindo entre si e que utiliza de materiais físicos na grande maioria dos casos.

Durante as aulas presenciais, é possível interação direta de alunos e professores, facilitando o esclarecimento de dúvidas, o aluno tende a se manter mais focado na aula por não existir distrações externas, existe uma demanda mais alta de cursos para essa

modalidade, é possível trabalhar mais a comunicação e em certos casos o estudante se sente mais confiante em relação ao conteúdo passado.

O ensino remoto tem como principal ferramenta a internet e tornou a melhor, ou única, opção para dar continuidade as aulas durante a pandemia do novo coronavírus. Conforme DAROS (2021, p. 2), essas aulas surgiram com “a finalidade de minimizar os impactos na aprendizagem dos estudantes advindos do sistema de ensino originalmente presencial, aplicadas neste momento de crise”. Neste tipo de ensino as aulas são aplicadas semelhantemente ao presencial, ou seja, com o mesmo calendário de aulas, horário e atividades formativas, porém tendo como diferencial a ausência da presença física em sala de aula e a utilização de ferramentas de videoconferência como por exemplo: o Zoom. As aulas remotas foram propostas como solução temporária, portanto, não é considerada uma modalidade de ensino.

Em um estudo realizado pela NZN Intelligence em 2020, 90% das pessoas confirmaram que fariam um curso online e dessas pessoas 61% já tiveram essa experiência, porém 10% ainda tem inseguranças em relação a aulas online e preferem o ensino presencial.

As aulas remotas foram confundidas, por muitos, com o ensino à distância ou EAD, que se trata de uma modalidade regulamentada pelo MEC, desenvolvida para ser inteiramente realizada em plataforma online específica, com o apoio de professores para prestar esclarecimento e tirar dúvidas diretamente no ambiente virtual de aprendizagem conforme definido pelo Ministério da Educação e Cultura presente no Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, podemos definir EAD como:

Uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação [...]
(PLANALTO, 1998)

O EAD é uma excelente alternativa para àqueles que não possuem, por exemplo, tempo disponível nos horários regulares das aulas presenciais, isso torna o EAD uma forma atrativa de ensino pela possibilidade de realizar as atividades através de qualquer

dispositivo informático, sem a necessidade de locomoção para iniciar as atividades acadêmicas.

Constata-se que o EAD tem sido a modalidade de ensino que mais cresce no mercado, somente no primeiro semestre de 2021 o volume de matrículas para esta modalidade, nas instituições de ensino superior privadas, cresceram cerca de 9,8%, conforme o Mapa do Ensino Superior 2021 (INSTITUTO SEMESP, 2021).

2.3 FERRAMENTA ZOOM

Uma das ferramentas mais utilizadas nesse período de aulas remotas é a ferramenta Zoom, com o aumento que foi de 10 milhões de usuários em 2019 para 300 milhões no começo de 2021 (UOL, 2021). O Zoom Meetings é uma ferramenta de videoconferência originalmente pensada para ambientes corporativos realizarem reuniões online que suporta até 500 participantes e 10 mil expectadores, disponível para qualquer navegador e dispositivos Windows, macOS, Linux, IOS e Android. (PORTAL TECHTUDO, 2020)

Com o lema “Feito para equipes modernas”, o serviço conta com a versão gratuita e três opções de planos na versão paga. Nele você pode criar uma sala de reunião e enviar convites para outras pessoas participarem de qualquer lugar e de qualquer dispositivo mesmo não possuindo uma conta vinculada a plataforma.

Na versão gratuita o usuário tem direito a realizar chamadas individuais ilimitadas, reuniões com até 100 participantes por 40 minutos e não há necessidade de ter uma conta na plataforma para utilizar os recursos.

Por outro lado, nas versões pagas o usuário tem direito a realizar reuniões com até 500 participantes e no modo webinar pode contar com até 10 mil espectadores. Utilizando o aplicativo no desktop é possível visualizar até 49 participantes na videoconferência na mesma tela. O Zoom possui 3 tipos de planos pagos atualmente, são esses: Plano PRO, BUSINESS E INTERPRISE.

No plano PRO é possível realizar chamadas com até 100 ou até 1.000 participantes com o recurso add-on Large Meetings, reuniões de grupo ilimitadas, streaming de mídia social e 1GB de gravação na nuvem (por licença). Já no plano *business* é possível realizar

chamadas com até 300 participantes, autenticação única, transcrição de gravações na nuvem, domínios gerenciados e marca corporativa.

Por fim, no plano *enterprise* as chamadas chegam a até 500 participantes, conta com armazenamento ilimitado na nuvem e transcrições (ZOOM, 2020).

A ferramenta oferece ao estudante maior participação na aula e retenção do conteúdo transmitido com mais facilidade, pois o aluno tem a opção de rever as aulas gravadas na plataforma sempre que precisar. Conforme aponta Santos e Monteiro:

O aplicativo Zoom proporciona a interação assíncrona, realizada em tempo real, tornando todos mais próximos, mesmo que virtualmente. Dessa forma, o professor pode interagir com a turma, tirando suas dúvidas e abrindo espaços para discussões. As videoconferências no aplicativo se assemelham às aulas presenciais, pois todos estão juntos para uma finalidade, conectados ao vivo, mesmo que em espaços diferentes [...] (SANTOS e MONTEIRO, 2020, p. 12)

No entanto, com a tecnologia temos a capacidade de obter acesso a grande quantidade de informações de todos os tipos e todos os dias, mas somente a tecnologia não promove condições de aprendizagem para aqueles que têm acesso a essas informações, sendo assim cabe aos profissionais da educação terem o domínio da técnica e planejamento necessário para trabalharem junto a essas tecnologias (DOTTA et al., 2013).

2.4 FATOR EMOCIONAL NO APRENDIZADO

No contexto atual, com o isolamento social, a mudança na forma de ensino e o medo constante de contaminação, houve um aumento nos quadros de depressão, ansiedade, insônia dentre outros problemas relacionados a saúde mental conforme revela um estudo feito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em Maio de 2020. Os dados de estresse agudo foram de 6,9% para 9,7%, no caso de depressão, os números saltaram de 4,2% para 8,0%, já ansiedade de 8,7% para 14,9%.

Muitas pesquisas foram realizadas acerca da influência das emoções no processo de aprendizagem. As relações interpessoais são formadas com base na influência das emoções, sendo assim podem ser tanto benéficas ou até causar distúrbios emocionais

para o aprendizado. De acordo com CAMARGO e LISBOA (2002), conforme citado por ASINELLI-LUZ et al. (2020, p.11):

Fatores como atenção, coordenação motora, percepção, memória, formação de conceito e processamento da linguagem iniciam-se na família. Se houver, no ambiente familiar, um comportamento agressivo, este pode prejudicar outros indivíduos. Da mesma forma, a agressão relacional é extremamente negativa em um clima educacional. A atitude agressiva e a rejeição pelos pares podem levar a fatores como a depressão e o baixo índice pró-social em escolares. [...]

Com o avanço da tecnologia e os diversos aplicativos para dar suporte as aulas remotas disponíveis no mercado, é possível estudar de forma eficaz e confortável sem a necessidade de aulas presenciais, mas infelizmente essa realidade não é acessível a todos. Nessa pandemia foi acentuado o que já se conhece, a situação de desigualdade e os desafios da falta de estrutura que a população sem acesso a internet ou dispositivos tecnológicos necessários para as aulas online foi imposta.

Entende-se que a forma de estímulo e estrutura tecnológica é essencial, uma vez que, estudantes motivados e que possuem uma estrutura tecnológica adequada, costumam acreditar que possuem mais capacidade de aprender do que acreditam os estudantes que não recebem esse tipo de estímulo.

Figura 1 – Charge

Fonte: BRUM, 2020

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para esta pesquisa foi escolhida a abordagem quantitativa descritiva. Segundo Knechtel (2014), a pesquisa quantitativa atua sobre um problema humano ou social, se baseia no teste de uma teoria e é composta por variáveis quantificadas em números, com o objetivo de determinar se as generalizações previstas na teoria se sustentam ou não. Foi realizada a coleta de dados através de questionários online com alunos do ensino superior que cursam a modalidade presencial, mas atualmente estão tendo aulas remotas como público-alvo. Amaro, Póvoa e Macedo (2005) define questionário como:

Um questionário é um instrumento de investigação que visa recolher informações baseando-se, geralmente, na inquirição de um grupo representativo da população em estudo. Para tal, coloca-se uma série de questões que abrangem um tema de interesse para os investigadores, não havendo interacção directa entre estes e os inquiridos. [...] (AMARO; PÓVOA; MACEDO, 2005, p. 4)

Foi escolhido esse perfil de pessoas por terem passado pela transição entre a modalidade presencial para as aulas remota de forma rápida e inesperada no início de março de 2020 por conta da pandemia da COVID 19.

A aplicação dos questionários foi feita de maneira online, por meio da plataforma da própria instituição durante o período de 11 de novembro à 17 de novembro de 2021. Foram coletadas oitocentos e dezessete respostas de estudantes de diversos cursos ofertados pela instituição. O questionário é composto por 3 eixos, sendo eles: Sociodemográfico, Recursos tecnológicos e Fatores emocionais, contendo 17 perguntas objetivas no total, com o intuito de conseguir os dados necessários para o estudo. Na elaboração do questionário utilizado foi levado em consideração o anonimato dos participantes. O Eixo 3 que se refere ao fator emocional foi exposto a um docente mestre em psicologia para validação de sua construção. E o mesmo recebeu parecer favorável.

Esta pesquisa surgiu com a intenção de apontar o grau de conforto dos alunos referente a estrutura tecnológica usada nas aulas e conhecer as dificuldades emocionais mais presentes nos alunos em aulas remotas. É importante evidenciar os impactos que a pandemia causou no aprendizado durante as aulas remotas para evitar sequelas futuras na educação.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

O coeficiente Alfa de Cronbach foi utilizado para checar a confiabilidade do instrumento, onde o resultado foi de 0,86. Conforme ALMEIDA, SANTOS E COSTA:

O Alfa de Cronbach é uma ferramenta estatística que quantifica, numa escala de 0 a 1, a confiabilidade de um questionário. O valor mínimo aceitável para se considerar um questionário confiável é 0,7 [...] (ALMEIDA; SANTOS; COSTA, 2010, p. 1)

Os nativos digitais e imigrantes digitais acabaram se tornando um conceito para proximidade e distância das tecnologias. Para Prensky (2006), os nativos digitais são

peessoas que já nascem na cultura digital. Já os imigrantes digitais são as pessoas que se esforçam na adaptação do uso destas tecnologias.

A organização e a análise dos dados foi feita através do Software *IBM SPSS Statistics* (versão 28). Inicialmente no Eixo 1 do questionário foi verificado o perfil sociodemográfico dos estudantes participantes. Identificou-se que a maioria possui de 18 à 26 anos (46,8%), mora com a família (88,4%) onde 34% são bolsistas do Programa Universidade para Todos (PROUNI).

Figura 2 – Gráfico Eixo 1
Fonte: Da autora.

No eixo 2 do questionário foi indagado aos alunos sobre a forma de acesso as aulas remotas, se possuem internet em casa e se consideram a velocidade da internet utilizada suficiente para realizar suas atividades. Foi detectado que 94,4% possuem internet em casa, a maioria dos acessos as aulas são via notebook ou smartphone, onde 71,8% consideram a velocidade da internet suficiente para suas atividades, porém 40,39% não possui um espaço de estudo adequado em casa.

		Forma de acesso		
		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida
válido	Total	817	100,0	100,0
	Notebook	382	46,8	46,8
	Smartphone	322	39,4	39,4
	Computador de mesa (Desktop)	97	11,9	11,9
	Tablet	16	2,0	2,0

Figura 3 – Forma de acesso Fonte:
Da autora.

Analisando os dados cruzados referentes a necessidade especial e espaço adequado em casa para acesso a aulas remotas, das 33 pessoas que possuem necessidades especiais, somente 9 afirmam não possuir um espaço adequado para estudos em casa.

		Espaço adequado		Total
		Não	Sim	
Necessidade especial	Não	321	463	784
	Sim	9	24	33
Total		330	487	817

Figura 4 – Necessidade especial x Espaço adequado Fonte:
Da autora.

Alunos que acessam as aulas remotas pelos smartphones ou tablets são os que mais sofrem com a conexão. O que impacta diretamente na satisfação do estudante pois pode atrapalhar o aluno ao realizar suas tarefas acadêmicas, prejudica na hora de tirar dúvidas,

fazer pesquisas e até mesmo em casos mais severos o estudante pode não conseguir comparecer a aula por conta da instabilidade na conexão.

De acordo com a tabela abaixo observamos que a maioria dos alunos que não possuem uma velocidade de internet adequada são os que utilizam somente os celulares ou tablets para realizarem suas atividades e comparecer as aulas.

		Velocidade da internet adequada		Total
		Não	Sim	
Forma de acesso	Smartphone	135	187	322
	Notebook	69	313	382
	Computador de mesa (Desktop)	17	80	97
	Tablet	9	7	16
Total		230	587	817

Figura 5 – Forma de acesso x Velocidade da internet adequada

Fonte: Da autora.

Em alunos que não possuem um espaço adequado de estudo para atender as aulas remotas, apresentou-se sentimentos negativos em relação ao período de isolamento, como também alunos que utilizam somente o celular ou tablet nas aulas remotas apresentaram mais casos de ansiedade e estresse, confirmando a hipótese de que a má estrutura tecnológica é um ponto significativo para a satisfação ou insatisfação dos alunos durante as aulas remotas, conforme mostram os gráficos abaixo:

Figura 6 – Ansiedade x Forma de acessos

Fonte: Da autora.

Espaço adequado	Sentimentos								Total
	Apatia (vontade de não fazer nada)	Aproveitar melhor o tempo livre	Desamparo	Ficar perdido com o tempo livre	Medo	Ser mais produtivo	Solidão		
Não	118	52	17	45	31	34	33	330	
Sim	113	137	5	53	29	124	26	487	
Total	231	189	22	98	60	158	59	817	

Figura 7 – Espaço adequado x Sentimentos

Fonte: Da autora.

Foi identificada relação entre alunos que não possuem um espaço adequado de estudo e casos de ansiedade e estresse, porém por fim, no eixo 3 do questionário levantouse questões a respeito do emocional dos estudantes durante o período de aulas remotas. Identificou-se que 21,9% dos estudantes afirmam possuir alguma dificuldade na utilização do dispositivo de acesso as aulas remotas e destes 20,9% afirmam que isso lhe dar o sentimento de frustração, 11,4%, sente-se raiva e outros 13,2%, sentem vontade de desistir e tristeza por não se sentirem capazes de realizar suas tarefas corretamente e de

maneira satisfatória, o que requer bastante atenção pois em algumas situações o aluno pode acreditar não ser capaz de finalizar suas tarefas e com isso desistir delas.

Caso dificuldade, isso lhe dar o sentimento de:

		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida
Válido	Total	817	100,0	100,0
	Não possuo dificuldades	445	54,5	54,5
	Frustração	171	20,9	20,9
	Raiva	93	11,4	11,4
	Vontade de desistir	66	8,1	8,1
	Tristeza	42	5,1	5,1

Figura 8 – Sentimento referente a dificuldade de acesso Fonte:
Da autora.

Um dos questionamentos foi sobre a presença de algum sintoma durante esse período, onde 44,2% responderam que apresentaram crises de ansiedade e estresse durante o período de aulas remotas. 50,3% afirmam que o isolamento potencializou alguns hábitos, como comer mais, beber mais e fumar mais. Fora crises de ansiedade e estresse, 61,8% dos alunos apresentaram algum sintoma emocional durante as aulas remotas, enquanto somente 38,2% afirma não ter apresentado nenhum sintoma. Onde os maiores casos foram de problemas de concentração com 32,3%.

Ansiedade e estresse					
		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Total	817	100,0	100,0	
	Não	456	55,8	55,8	100,0
	Sim	361	44,2	44,2	44,2

Apresentou algum destes sintomas					
		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	
Válido	Total	817	100,0	100,0	
	Nenhum	312	38,2	38,2	
	Problemas de concentração	264	32,3	32,3	
	Dificuldade para dormir	112	13,7	13,7	
	Aumento de sono	43	5,3	5,3	
	Aumentou seu apetite	39	4,8	4,8	
	Apresentou queda de cabelo	37	4,5	4,5	
	Diminuiu seu apetite	10	1,2	1,2	

Figura 9 – Ansiedade e estresse e sintomas apresentados
Fonte: Da autora.

Em relação a questão “O período de isolamento te proporcionou”, 28,27% afirmaram que o período de isolamento os deixou apáticos. O que pode explicar a alta porcentagem dos problemas de falta de concentração durante as aulas remotas apresentados. Neste mesmo sentido, Justino (2020) destaca:

O aprendizado é afetado pelas emoções, assim a aprendizagem é um procedimento emocional guiado por emoções, tais como medo, esperança, dúvida, incerteza, ansiedade e curiosidade [...] (JUSTINO, 2020, p. 13)

		O isolamento te proporcionou							Total
		Apatia (vontade de não fazer nada)	Aproveitar melhor o tempo livre	Desamparo	Ficar perdido com o tempo livre	Medo	Ser mais produtivo	Solidão	
Sintomas	Problemas de concentração	124	30	13	43	20	13	21	264
	Dificuldade para dormir	37	12	3	14	17	14	15	112
	Nenhum	34	120	1	19	13	114	11	312
	Aumento de sono	15	9	2	9	0	5	3	43
	Apresentou queda de cabelo	14	7	1	4	5	4	2	37
	Aumentou seu apetite	5	9	1	7	5	6	6	39
	Diminuiu seu apetite	2	2	1	2	0	2	1	10
Total		231	189	22	98	60	158	59	817

Figura 10 – Qual sentimento o isolamento te proporcionou
Fonte: Da autora.

Para Shabir (2019), a apatia se caracteriza como uma perda de interesse, preocupação ou sentimento sobre uma situação específica ou de um modo geral. E é nesse ponto onde surge o alerta pois a falta de compreensão do conteúdo transmitido em aula pode trazer sérias consequências na formação educacional do estudante.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou apontar o impacto que a estrutura tecnológica causou na satisfação dos alunos em relação as aulas remotas, como também o impacto emocional. Contudo foi possível identificar que durante o período de aulas remotas as dificuldades emocionais mais presentes nos alunos foram a falta de estrutura tecnológica satisfatória para realizar suas tarefas ocasionando mais sentimentos negativos em relação ao período de isolamento e a frustração causada pela falta de familiaridade com os dispositivos de acesso as aulas, impactando diretamente na satisfação dos estudantes em relação as aulas.

Um estudo realizado pela Unesp (Universidade Estadual Paulista) revelou que o uso de ferramentas tecnológicas educativas aumenta em 32% o rendimento dos alunos em certas áreas comparado ao conteúdo ensinado da maneira tradicional em sala de aula. Porém é pouco provável que a qualidade da interação e comunicação das aulas presenciais seja superada pelo virtual.

As aulas remotas provocadas pela pandemia da COVID-19 abriram um mundo de novas possibilidades, mas é preciso encontrar equilíbrio na utilização da tecnologia para evitarmos sequelas futuras. Os dados coletados durante esta pesquisa evidenciam a importância da estrutura tecnológica e da adaptação as tecnologias.

O uso adequado e estruturado da tecnologia quando aliada a educação, pode impulsionar a aprendizagem dos alunos, contudo nem todos estão preparados para esse cenário, muitas instituições e estudantes enfrentam o desafio da falta de conectividade,

falta de cobertura de sinal e falta de recursos tecnológicos. Muitos deles só podem ter acesso a um ambiente tecnológico adequado dentro do ambiente escolar.

Ainda temos muitos desafios pela frente, contudo as aulas remotas nos apresentaram uma oportunidade de tentar algo novo e reformular toda uma forma de aprendizagem. Espera-se que com a evidenciação do cenário de desigualdade exposto durante o isolamento social, o processo de integração da tecnologia na educação possa garantir a todos, de forma igualitária, a participação sem haver qualquer exclusão.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Educação. Gabinete do Ministro. Portaria nº 343, de 17 de março de 2020. Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. Diário Oficial da União, Brasília, DF, ed. 53, seção 01, p. 39, 18 mar. 2020.
- UNICEF. Covid-19: Mais de 95% das crianças estão fora da escola na América Latina e no Caribe, estima o UNICEF. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/covid-19-mais-de-95-porcento-das-criancas-fora-da-escola-na-america-latina-e-caribe>. Acesso em: 18 set. 2021.
- ALGAR TELECOM. Significado de TICs: entenda de uma vez por todas. Disponível em: <https://blog.algartelecom.com.br/inovacao/significado-de-tics-entenda-de-uma-vezpor-todas/>. Acesso em: 20 set. 2021.
- NASCIMENTO et al. Acesso Domiciliar à Internet e Ensino Remoto Durante a Pandemia. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=36561&Itemid=9. Acesso em: 20 set. 2021.
- VIANA, H. Aulas remotas no ensino superior: relato de experiência em tempos de COVID-19. Fortaleza, 2017.
- CIPRIANO, J. A. et al. Docência e ansiedade: a ampliação do pse como medida preventiva na saúde mental do professor. In: Anais VI CONEDU. Campina Grande: Realize Editora, 2019. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/59975>. Acesso em: 14 ago. 2021.
- VEJA. Pesquisa aponta que 90% dos brasileiros fariam cursos online. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/tecnologia/pesquisa-aponta-que-90-dos-brasileiros-fariamcursos-online/>. Acesso em: 06 set. 2021.
- DAROS. Covid-19 impulsiona uso de metodologias ativas no ensino a distância. Disponível em: <https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/coronavirus-metodologiasativas/>. Acesso em: 07 set. 2021.
- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Secretaria de Educação a Distância. DECRETO N. ° 2.494, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/D2494.pdf>. Acesso em: 09 set. 2021.
- SEMESP, INSTITUTO. Mapa do Ensino Superior no Brasil. 11. ed. São Paulo: Convergência Comunicação, 2017.
- UOL, EDUCAÇÃO. Como Zoom, Teams e Meet constroem o home office de milhões na pandemia. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/05/27/como-zoom-teams-emeet-constroem-o-home-office-de-milhoes-na-pandemia.htm>. Acesso em: 11 set. 2021.

TECHTUDO, PORTAL. Zoom Meetings: como funciona o site para videoconferência. Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/01/zoom-meetings-comofunciona-o-site-para-videoconferencia.ghtml>. Acesso em: 11 set. 2021. ZOOM. Planos e preços. Disponível em: <https://explore.zoom.us/docs/ptpt/education.html>. Acesso em: 11 set. 2021.

SANTOS, V.; MONTEIRO, J. Educação e COVID-19: As tecnologias digitais mediando a aprendizagem em tempos de pandemia. Revista Encantar, Bom Jesus da Lapa, v. 2, p. 01-15, 2020.

DOTTA, Silvia Cristina. et al. Abordagem dialógica para a condução de aulas síncronas em uma webconferência. In: X Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância, 2013, Belém. Anais do X Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância. Belém: Unirede/UFPA, 2013.

ASINELLI-LUZ, Araci. et al. A influência das emoções no aprendizado de escolares. Rev. Bras. Estud. Pedagog, Brasília, 2020.

KNECHTEL, Maria do Rosário. Metodologia da pesquisa em educação: uma abordagem teórico-prática dialogada. Curitiba: Intersaberes, 2014.

AMARO, A; PÓVOA, A; MACEDO, L. A arte de fazer questionários. Metodologias de investigação em educação. Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

Departamento de Química. Ano letivo 2004/2005. Consultado em 13 de Novembro de 2012. Disponível online em:

<http://www.jcpaiva.net/getfile.php?cwd=ensino/cadeiras/metodol/20042005/894dc/f94c1&f=a9308>.

ALMEIDA; SANTOS; COSTA. APLICAÇÃO DO COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH NOS RESULTADOS DE UM QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA SAÚDE PÚBLICA. XXX Encontro Nacional de Engenharia de Produção, São Paulo, 2010.

PRENSKY, M.: Digital Natives Digital Immigrants. In: PRENSKY, Marc. On the Horizon. NCB University Press, Vol. 9 No. 5, October (2001a). Disponível em <http://www.marcprensky.com/writing/>. Acesso em 20 nov. 2021.

JUSTINO, C. F. M.; COELHO, M. B.; SANTOS, M. OS REFLEXOS NA EDUCAÇÃO DURANTE A PANDEMIA: Um artigo original. Minas Gerais: Cortez, 2017.

SHABIR, O. What is apathy and why does it occur. Disponível em: [https://www.newsmedical.net/health/What-is-Apathy-and-Why-Does-it-Occur-\(Portuguese\).aspx](https://www.newsmedical.net/health/What-is-Apathy-and-Why-Does-it-Occur-(Portuguese).aspx). Acesso em: 02 dez. 2021.

UOL, EDUCAÇÃO. Uso de tecnologia no ensino melhora em 32% rendimento em matemática e física, aponta estudo. Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/noticias/2013/02/04/uso-de-tecnologia-no-ensinomelhora-em-32-rendimento-em-matematica-e-fisica-aponta-estudo.htm>. Acesso em: 20 nov. 2021.

